

PEDAGOGICAL SCIENCES

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER EDUCATIONAL

Breslavka Hanna

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Department of Primary Education V.O. Sukhomlynsky Educational and Scientific Pedagogical Institute Admiral Makarov National University of Shipbuilding
ORCID: 0000-0002-6144-4890

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ ЗВО

Бреславська Ганна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти Навчально-науковий педагогічний інститут імені В.О. Сухомлинського Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова
ORCID: 0000-0002-6144-4890

Abstract

The article examines the peculiarities of national-patriotic education of student youth within the innovative educational space of higher education institutions. The author highlights key directions and tools for patriotic education, including the role of digital technologies, interactive teaching methods, and social partnership. It is substantiated that the formation of national identity and civic responsibility among students is one of the priorities of modern educational policy.

Анотація

У статті розглядаються особливості національно-патріотичного виховання студентської молоді в умовах інноваційно-освітнього простору закладу вищої освіти (ЗВО). Виокремлено ключові напрями та засоби патріотичного виховання, проаналізовано роль цифрових технологій, інтерактивних методів навчання, соціального партнерства та громадянських ініціатив. Обґрунтовано, що формування національної ідентичності та громадянської відповідальності студентів є одним із пріоритетів сучасної освітньої політики.

Keywords: patriotic education, educational innovations, higher education, civic education, national identity.

Ключові слова: патріотичне виховання, інновації в освіті, ЗВО, громадянська освіта, національна ідентичність.

Сьогодні одним із ключових пріоритетів виховної системи в Україні виступає національна ідея, яка виконує функцію об'єднання та консолідації суспільства, сприяючи формуванню активної життєвої позиції, розвитку особистості та її становленню як свідомого громадянина. Останніми роками зростає увага до організації виховного процесу в освітніх установах, зокрема в межах реалізації Концепції національної системи виховання.

Національна система виховання розглядається як важливий чинник гармонійного формування особистості. Вона сформована історично самим народом і базується на сукупності поглядів, переконань, ідеалів, традицій і практик, спрямованих на формування світогляду та ціннісних орієнтацій молодого покоління, забезпечення спадкоємності поколінь і передачу соціального досвіду.

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, одним із стратегічних завдань державної освітньої політики визначено побудову дієвої системи національного виховання та забезпечення соціалізації дітей і молоді. У цьому контексті сучасна виховна діяльність має орієнтуватися на інтеграцію молоді до світової культури, засвоєння загальнолюдських цінностей та формування глобального мислення. Водночас

форми й методи виховання ґрунтуються на національних традиціях, а також на кращих здобутках української та світової педагогічної думки.

Одним із найважливіших завдань сучасної вищої освіти є формування у студентів не лише професійної компетентності, але й громадянської свідомості, національної гідності, патріотизму. У контексті соціокультурних змін, викликаних зокрема збройною агресією проти України, національно-патріотичне виховання набуває особливої актуальності. Сучасний інноваційно-освітній простір ЗВО створює нові можливості для реалізації виховного потенціалу, поєднуючи традиційні цінності з новими підходами та технологіями.

(І.Бичко, О.Вишневський, П.Ігнатенко, І.Касьянов, О.Киричук, В.Кузь, Ю.Римаренко, Ю. Руденко, Г.Філіпчук, К.Чорна та ін.).

Національно-патріотичне виховання передбачає формування у студентів глибокого усвідомлення національної приналежності, поваги до культурної спадщини, готовності захищати суверенітет і незалежність держави. В основі цього процесу лежить синтез педагогічних, культурологічних, соціальних і психологічних підходів.

Інноваційно-освітній простір включає:

- цифрові платформи для інтерактивного навчання;
- сервіси для соціальних ініціатив і студентського волонтерства;

- медіапроекти, в яких студенти створюють патріотичний контент;
- платформи для онлайн-дискусій з питань історії, мови, культури (таблиця 1).

Таблиця 1 – Приклади інноваційних платформ для патріотичного виховання

Платформа/ проєкт	Напрямок	Короткий опис
«Єдині»	Мовне середовище	Онлайн-курси з української мови
«Дія.Цифрова освіта»	Громадянська освіта	Модулі з державності, прав і обов'язків
«Патріот UA»	Студентська ініціатива	Відео та блоги на теми культури та ідентичності

До ефективних форм належать:

- курси з історії та культури України з елементами проєктного навчання;
- залучення студентів до волонтерських і благодійних ініціатив;
- організація патріотичних квестів, флешмобів, хакатонів;
- створення молодіжних рад, медіацентрів, клубів історичної пам'яті.

Висновки

Національно-патріотичне виховання в ЗВО є багатокомпонентним процесом, що вимагає інноваційного підходу, міждисциплінарної взаємодії та активної участі студентства. Інтеграція цифрових технологій, проєктної діяльності та партнерства з громадянським суспільством забезпечує ефективне формування патріотичних цінностей у молоді.

Впровадження таких підходів сприяє створенню нової генерації активних громадян, здатних до змін і відповідальних за майбутнє України.

References

1. Kuzmenko VI. Theoretical foundations of national-patriotic education of youth. Kyiv: Osvita; 2019. 256 p. [Published in Ukrainian]
2. Petrova LM. Innovative educational environment: concept, technologies, practice. Vyscha Shkola. 2020;(3):12–20. [Published in Ukrainian]
3. Ministry of Education and Science of Ukraine. Concept of national-patriotic education of children and youth. Kyiv; 2015. [Published in Ukrainian]
4. Ivanenko NS. Patriotic education in conditions of hybrid war: challenges for higher education. Naukovi Zapysky. 2022;45:37–44. [Published in Ukrainian]